
УДК 334.7:17.022.1:330.14

Г. О. Монастирський

ЩОДО РОЛІ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Визначено основні компоненти репуаційного капіталу організації: емоційна привабливість; якість продукції (послуг); взаємовідносини з партнерами; репуація керівництва; соціальна відповідальність; фінансова міцність організації.

Практична цінність дослідження – виділені інструменти формування репуаційного капіталу (медіарілейшнз, комплекс маркетингових комунікацій, рекламна, корпоративна комунікація, корпоративна соціальна відповідальність), які дозволяють управляти вартістю підприємства. Робиться акцент на те, що основними інструментами, які впливають на вартість репуаційного капіталу виступають комплекс маркетингових комунікацій і корпоративна соціальна відповідальність бізнесу.

Робиться висновок про те, що репуаційний капітал виступає найважливішим чинником формування вартості підприємства. Репуація перетворюється в капітал завдяки інвестиціям в імідж, корпоративну культуру і підвищення соціальної відповідальності. Репуаційний капітал забезпечує суб'єкту підприємницької діяльності низку переваг: сприяє капіталізації, збільшує доходи і прибутки бізнесових структур, підвищує їх соціальну відповідальність та стратегічні переваги.

Ключові слова: репуаційний капітал, вартість підприємства, репуація, імідж, корпоративна культура, корпоративна соціальна відповідальність бізнесу.

Монастырский Г. А. К вопросу роли репутационного капитала в формировании стоимости предприятия.

Определены основные компоненты репутационного капитала организации: эмоциональная привлекательность; качество продукции (услуг); взаимоотношения с партнерами; репутация руководства; социальная ответственность; финансовая прочность организации.

Практическая ценность исследования – выделены инструменты формирования репутационного капитала (медиа-рейтинги, комплекс маркетинговых коммуникаций, рекламная, корпоративная коммуникация, корпоративная социальная ответственность), которые позволяют управлять

стоимостью предприятия. Делается акцент на то, что основными инструментами, которые влияют на стоимость репутационного капитала выступают комплекс маркетинговых коммуникаций и корпоративная социальная ответственность бизнеса.

Делается вывод о том, что репутационный капитал выступает важнейшим фактором формирования стоимости предприятия. Репутация превращается в капитал благодаря инвестициям в имидж, корпоративную культуру и повышение социальной ответственности. Репутационный капитал обеспечивает субъекту предпринимательской деятельности ряд преимуществ: способствует капитализации, увеличивает доходы и прибыль бизнесовых структур, повышает их социальную ответственность и стратегические преимущества.

Ключевые слова: репутационный капитал, стоимость предприятия, репутация, имидж, корпоративная культура, корпоративная социальная ответственность бизнеса.

Monastyrskiy Heorhii. To the Question of the Role of Reputational Capital in Forming the Value of the Enterprise.

Definition of reputation capital as a value for the intangible assets of the company, including market knowledge, the availability of its own communication technologies, accounting for loyalty of stakeholders and customer confidence, improving the quality of services (products, processes) are substantiated. The main factors influencing the formation of reputation capital organization nomenclature and the quality of products (services); the nature of the organization's relationships with competitors, suppliers and customers on the market, in the industry and in the region; state of management; the level of corporate culture are shown up. It is proved that reputational capital is subject to fluctuations, depending on the state of the environment (macroeconomic indicators and indicators), market conditions, and the purposes of business valuation. The structural model of reputational capital is presented: macro level (public opinion); mini level (image); nano-level (reputable capital of a firm). The main components of the organization's reputation capital are identified: emotional attractiveness; quality of products (services); relationships with partners; reputation of management; social responsibility; financial strength of the organization.

Practical value of the research is to dedicate tools for the formation of reputational capital (media relations, a complex of marketing communications, advertising, corporate communication, corporate social responsibility), which allow

managing the value of the enterprise. There is an emphasis on the fact that the main tools that affect the value of reputational capital are the complex of marketing communications and corporate social responsibility of business.

It is shown that reputation capital closely interacts with other types or forms of capital of enterprises – physical, financial, client, human and social. It is concluded that reputational capital is the most important factor in the formation of the value of the enterprise. Reputation translates into capital through investments in image, corporate culture and increased social responsibility. Reputation capital provides the subject of entrepreneurial activity with a number of advantages: contributes to capitalization, increases income and profits of business structures, increases their social responsibility and strategic advantages.

Key words: reputation capital, cost of enterprise, reputation, image, corporate culture, corporate social responsibility of business.

Постановка проблеми та актуальність дослідження. В сучасних умовах розвитку бізнесу на вартість компанії значно впливають нематеріальні активи. Особливе місце в їх складі займає репутація. Правильно організований репутаційний менеджмент може збільшити вартість компанії на 40%. Тому ніколи не слід забувати, що управління репутацією – найважливіша основа благополуччя організації [1]. Саме репутація виступає вирішальним нематеріальним активом, здатним багаторазово перевершити інші активи і впливати на зростання капіталізації бізнесу. Наприклад, для компаній, які котируються на біржі, підвищення індексу ділової репутації на 1% дозволяє забезпечити приріст вартості бізнесу в середньому на 3% [2].

В зв'язку з цим українським підприємствам доцільно займатися формуванням репутаційного капіталу, інакше вони втрачатимуть свої позиції на світовій арені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретичні засади дослідження репутаційного капіталу зокрема розроблено такими науковцями як: Алексеєва Е. П., Малахов Ф. В., Хлевицька Т. Б., Тітова Л. Г.; основи формування і проблеми управління репутаційного капіталу досліджено у монографії Решетнікової І. І.; вплив репутаційного капіталу на конкурентоспроможність банків окреслено у працях Куценко К. В.; управління репутаційним капіталом в науково-освітній сфері та в індустрії моди розкрито у дослідженнях

Штепи В., Коханової М., Іваницького В. П., Щеглова М. С. Між тим багатоаспектна проблема репутаційного капіталу в Україні є недостатньо дослідженою. Зокрема не достатньо вивчена сутність поняття репутаційний капітал, які чинники впливають на його формування.

Мета дослідження – визначення ролі репутаційного капіталу у формуванні вартості підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження.

У сучасній літературі існує велика кількість підходів до того, які фактори є основними при формуванні репутаційного капіталу.

Репутаційний капітал підприємства визначається такими параметрами: номенклатура і якість виробленої продукції (послуг); взаємовідносини на ринку, в галузі і регіоні; стан менеджменту; корпоративна культура.

Аналітики зазвичай виділяють наступні групи компонентів, які формують репутаційний капітал: фінансова, ринкова, корпоративна і соціальна. Так, показники фінансової групи цікаві в першу чергу для інвесторів, ринкові – для клієнтів і партнерів, корпоративні – для співробітників, соціальні – для громадськості [3, с. 179].

Структура репутаційного капіталу досить складна. Так, репутація виступає в якості частини соціального капіталу [4, с. 106].

Необхідно зупинитися на елементах, що складають репутаційний капітал. Відзначається, що репутація фірми має три виміри – функціональне (об'єктивне), соціальне (нормативне, етичне) і емоційний (особистісне, естетичне) [5].

Репутаційний капітал організації в основному складається з 6 компонентів, які враховуються цільовими групами при складанні думки про компанії: емоційна привабливість; якість продукції (послуг); взаємовідносини з партнерами; репутація керівництва; соціальна відповідальність; фінансова міцність.

М. Голубев розглядає наступні основні компоненти, з яких складається репутаційна вартість компанії: корпоративна культура; орієнтована організаційна структура управління; наявність чіткої стратегії, її відкритість, виконання; відповідність стратегії макроекономічним прогнозам; система прийняття рішень; прозорість [6, с. 330].

Розглядаючи репутацію як нематеріальний актив компанії, особливу

увагу необхідно приділити процесу формування репутаційного капіталу. При комплексному і планомірному використанні п'яти інструментів формування репутаційного капіталу останній може стати найціннішим і в разі збільшити загальну вартість компанії [7].

Інструментами формування репутації виступає комплекс тактичних заходів, об'єднаних за певними ознаками з метою здійснення впливу на загальне сприйняття компанії. На основі аналізу спеціальної літератури були виділені наступні інструменти формування репутації: медіарілейшнз, комплекс маркетингових комунікацій, рекламна, корпоративна комунікація, корпоративна соціальна відповідальність.

Медіарілейшнз, як інструмент формування репутації, являє собою інформування про діяльність компанії шляхом розсилки прес-текстів, відповідей на запити ЗМІ, а також організація заходів для журналістів. Відзначимо, що це тактичні заходи, які окремо виступають інструментами створення іміджу. Специфічними особливостями медіарілейшнз є систематичність, планомірність і безперервність роботи із засобами масової інформації.

У маркетингових комунікацій є широкий спектр складових, таких як брендинг, директ-маркетинг, програма стимулювання збуту, особисті продажі і ін. Проте відзначимо, що при формуванні репутації за допомогою маркетингових комунікацій важливо враховувати сферу діяльності компанії.

Рекламна комунікація має на увазі закодоване в звуці, кольорі, тексті повідомлення, адресоване потенційним споживачам товарів чи послуг, а також відповідь на нього. Реклама не тільки знайомить суспільство з товарами і послугами, а й формує соціальні стереотипи, стандарти і цінності. Іншими словами, рекламна комунікація – це інструмент, який здійснює соціокультурні перетворення.

Рекламна комунікація, як самостійний інструмент формування репутації, підвищує поінформованість про торгову марку та інформує про переваги продуктів або послуг організації.

До корпоративної комунікації відносяться безліч тактичних заходів, пов'язаних з формуванням і розвитком корпоративної культури та внутрішніх комунікацій в цілому [8]. При роботі з цим інструментом необхідно визначити організаційну структуру компанії і тип

внутрішньокорпоративних комунікацій, на основі чого вибудувати подальшу комунікацію зі співробітниками для формування репутації компанії.

Корпоративна культура підприємства – це сукупність переконань, поглядів, підходів до роботи, способів спілкування, прийнятих і додержуються більшістю співробітників в ході професійної діяльності в організації. При використанні даного інструменту необхідно вибудувати комунікацію зі співробітниками для формування репутації компанії на підставі її організаційної структури і типу внутрішньокорпоративних комунікацій.

Висновок. Репутаційний капітал виступає найважливішим чинником формування вартості підприємства. Репутація перетворюється в капітал завдяки інвестиціям в імідж, корпоративну культуру і підвищенню соціальної відповідальності. Склад інструментів, що застосовується при формуванні репутаційного капіталу різний, але основними інструментами виступають комплекс маркетингових комунікацій і корпоративна соціальна відповідальність бізнесу.

Список літератури

1. *Репутація як капітал* (2009). [online]. Available at: http://www.reputationcapital.org/files/uploaded/Propozitsia_082009.pdf (дата звернення 01.10.2019)
2. Пронченко, А. *Репутація – капітал майбутнього* [online]. Available at: <http://agroportal.ua/views/mnenie-eksperta/reputatsiya—eto-valyuta-budushchego/> (дата звернення 01.10.2019).
3. Иванов, А. П. (2007). *Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг*. Москва: Дашков и Ко, 444 с.
4. Turner, J. (2000). *The Formation of Social Capital. Social Capital: A Multifaceted Perspectiver*. Washington, 325 p.
5. Великанов, К. К. (2014). Репутационный капитал. *Отечественные записки* [online], вып. 1 (58). Available at: <http://magazines.russ.ru/oz/2014/1/4v>. (дата обращения: 20.06.2019).
6. Голубев, М. П. (2010). *Методология создания эффективных вертикально интегрированных холдингов*. Москва: Инфра-М, 364 с.
7. Edvinsson, L., Malone M. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding its Hidden Brainpower. *Harper Business*, p. 18.

8. Сидорская, И. В., Альшевская, С. О. *Понятие корпоративной репутации и основные инструменты ее формирования*. [online]. Available at: <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/149654/1/71-74.pdf> (дата обращения: 01.10.2019).

References

1. *Reputation as capital* (2009). [online], Available at: http://www.reputationcapital.org/files/uploaded/Propozitsia_082009.pdf [Accessed 1 Oct. 2019].
2. Pronchenko, A. *Reputation is the capital of the future* [online]. Available at: <http://agroportal.ua/views/mnenie-eksperta/reputatsiya—eto-valyuta-budushchego/> [Accessed 1 Oct. 2019].
3. Ivanov, A. P. (2007) *Financial investments in the securities market*. Moskva: Dashkov and Co, 258 p.
4. Turner, J. (2000). *The Formation of Social Capital. Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington, 325 p.
5. Velikanov, K.K. (2014). Reputation capital. *Domestic notes*, [online], 1(58) Available at: <http://magazines.russ.ru/oz/2014/1/4v> [Accessed 10 Oct. 2019].
6. Golubev, M.P. (2010) *Methodology for creating effective vertically integrated holdings*. Moskva: Infra-M, 364 p.
7. Edvinsson, L., Malone, M. (1997) Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding its Hidden Brainpower. *Harper Business*, pp. 18.
8. Sidorskaya, I., Alshevskaya, S. *The concept of corporate reputation and the main tools for its formation*. [online]. Available at: <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/149654/1/71-74.pdf> [Accessed 10 Oct. 2019].